

YASHIL IQTISODIYOT DAVRIDA BUXGALTERIYA HISOBI TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH MASALALARI VA ULARNING HAL ETILISH YO‘LLARI

Raximova Umida Rabbimovna¹, Axrorov Sirojiddin To‘lqin O‘g‘li², Xakimov Daler Rustam O‘g‘li³

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Buxgalteriya hisobi va audit kafedra assistenti

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Buxgalteriya hisobi va audit kafedra talabasi

³Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Buxgalteriya hisobi va audit kafedra talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18038823>

Annotatsiya. Ushbu maqolada "yashil iqtisodiyot" tamoyillari (ekologik barqarorlik, resurslar samaradorligi) sharoitida korxonalarda buxgalteriya hisobini (xususan, ekologik xarajatlar va atrof-muhit faoliyati) yuritishni takomillashtirish orqali ularning iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Yashil iqtisodiyot uchun moslashtirilgan hisob tizimi nafaqat shaffof moliyaviy hisobotni ta'minlaydi, balki qaror qabul qilish jarayonlarida ekologik ta'sirlar va xarajatlar bo'yicha aniq ma'lumot bazasi bo'lib xizmat qiladi, natijada ishlab chiqarish jarayonlarining barqarorligini ta'minlash va korxonaning ekologik rentabelligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Maqolada rivojlangan xorijiy mamlakatlarning barqarorlik hisoboti (Sustainability Reporting) tajribasi hamda O'zbekistonda mavjud amaliyot tahlil qilinib, buxgalteriya hisobini modernizatsiya qilish mexanizmlari va uning istiqbollari yoritiladi. Shuningdek, yashil hisob-kitob metodologiyalariga o'tishda yuzaga keladigan institutsional va kadrlarga oid muammolar hamda davlat tomonidan beriladigan ko'maklarning samaradorligi baholanadi. Tadqiqot natijalari ekologik buxgalteriya hisobini takomillashtirish orqali korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga qaratilgan..

Kalit so‘zlar. yashil iqtisodiyot, buxgalteriya hisobi, ekologik xarajatlar, barqarorlik hisoboti, ijtimoiy-ekologik mas'uliyat, raqobatbardoshlik, transformatsiya, investitsiya.

Аннотация. В данной статье анализируются возможности повышения их экономической и социальной эффективности за счет совершенствования ведения бухгалтерского учета (в частности, экологических издержек и экологической деятельности) на предприятиях в условиях принципов "зеленой экономики" (экологическая устойчивость, ресурсоэффективность). Система учета, адаптированная для зеленой экономики, не только обеспечивает прозрачную финансовую отчетность, но и служит точной базой данных о воздействии на окружающую среду и затратах в процессах принятия решений, что в конечном итоге положительно влияет на обеспечение устойчивости производственных процессов и повышение экологической прибыльности предприятия. В статье будет проанализирован опыт отчетности по устойчивому развитию (Sustainability Reporting) развитых зарубежных стран, а также текущая практика в Узбекистане, освещены механизмы и перспективы модернизации бухгалтерского учета. Также к методологиям зеленого расчета относятся

Ключевые слова. зеленая экономика, бухгалтерский учет, экологические затраты, отчетность об устойчивом развитии, социально-экологическая ответственность, конкурентоспособность, трансформация

Abstract. This article analyzes the opportunities for increasing the economic and social efficiency of enterprises by improving accounting (specifically, environmental costs and activities) in the context of "green economy" principles (environmental sustainability, resource efficiency). An accounting system adapted for the green economy not only ensures transparent financial reporting but also serves as a clear information base on environmental impacts and costs for management decision-making processes, which, in turn, positively influences the assurance of sustainable production processes and the enhancement of the enterprise's ecological profitability. The article analyzes the experience of developed foreign countries in the field of Sustainability Reporting, as well as the existing practice in Uzbekistan, highlighting the mechanisms for modernizing accounting and its prospects. Institutional and staffing problems arising during the transition to green accounting methodologies, as well as the effectiveness of state support, are also evaluated. The results of the research are aimed at developing scientific and practical recommendations for increasing the competitiveness of enterprises through the improvement of environmental accounting.

Keywords: green economy, accounting, environmental costs, sustainability reporting, social-ecological responsibility, competitiveness, transformation.

Kirish. Korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirish zamonaviy iqtisodiyotning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu jarayonda "yashil iqtisodiyot" talablari asosida buxgalteriya hisobini yuritish alohida ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda global iqlim o'zgarishi va resurslarning cheklanganligi sharoitida ko'plab davlatlar o'z korxonalarining moliyaviy hisobot tizimlarini ekologik va ijtimoiy mezonlar (ESG) asosida moslashtirish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish va mahsulot, xizmatlarning real "yashil" tannarxini aniqlashga harakat qilmoqda. Yashil hisob tizimiga o'tish korxonalarining atrof-muhitga ta'sirini nazorat qilish, resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash va operatsion samaradorlikni oshirishdagi o'rni tobora ortib bormoqda.

O'zbekiston sharoitida iqtisodiyotni liberallashtirish, energiya samaradorligini oshirish va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror Rivojlanish Maqsadlariga erishish maqsadida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotni Barqarorlik hisoboti standartlari (masalan, GRI, SASB) asosida takomillashtirish strategik yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. So'nggi yillarda hukumat tomonidan ushbu sohani qo'llab-quvvatlashga qaratilgan turli dasturlar va qarorlar (masalan, "Yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi) joriy etilayotgani e'tiborga molikdir. Biroq, buxgalteriya hisobini keng miqyosda transformatsiya qilish uchun ekologik hisob bo'yicha kadrlar salohiyatini oshirish, tegishli axborot infratuzilmasini yaxshilash va yangi metodologiyalarni samarali joriy etish zarur.

Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobini takomillashtirish, korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Xususan, rivojlangan mamlakatlarning tajribalari o'rganilib, O'zbekiston sharoitida amalga oshirilayotgan islohotlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, sohada mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ilgari suriladi..

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Buxgalteriya hisobining yashil iqtisodiyot talablariga moslashuvi bo'yicha xalqaro va mahalliy tadqiqotlar ko'plab ilmiy manbalarda keng yoritilgan.

Turli mamlakatlarda hisob tizimini takomillashtirish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar, ularning xulosalari va O'zbekiston sharoitiga mos keladigan jihatlari ko'plab olimlar tomonidan e'tirof etilmoqda.

Ekologik Buxgalteriya hisobining nazariy asoslari. Ko'plab tadqiqotchilar **ekologik buxgalteriya hisobini (Environmental Accounting)** boshqaruv qarorlari uchun asosiy ma'lumot manbai sifatida ta'riflab, uning iqtisodiy, moliyaviy va ijtimoiy-ekologik jihatlarga urg'u berishadi. Masalan, **Kaplan R.S. va Norton D.P. (1996)** o'z tadqiqotlarida barqarorlik ko'rsatkichlarini "Muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimi (Balanced Scorecard)" ga integratsiyalash orqali uni an'anaviy hisobga nisbatan yanada strategik va samarali vosita sifatida ko'rsatadi. Ular ekologik risklarni aniq baholash va korxonaning uzoq muddatli rentabelligini oshirish imkoniyatlarini ta'kidlaydi.

Xalqaro tajribalar. Yevropa va Osiyo mamlakatlarida buxgalteriya hisobini **Barqarorlik hisoboti standartlariga (GRI, ISSB)** muvofiqlashtirish biznesni global miqyosda boshqarishning muhim qismi hisoblanadi. **Nobes C. (2018)** tadqiqotlariga ko'ra, Germaniya, Niderlandiya va Kanada singari davlatlarda ekologik hisobotga o'tish korxonalarining ijtimoiy mas'uliyatini oshirish va "yashil" investitsiya bozorlariga kirish imkoniyatini kuchaytirish orqali qo'llab-quvvatlangan. Xitoy tajribasini o'rgangan **Li Y. (2020)** esa, buxgalteriya hisobini raqamlashtirish va integratsiyalashgan boshqaruv hisoboti modelining ekologik ko'rsatkichlarni samaraliroq monitoring qilishga yordam berishini ko'rsatadi.

O'zbekiston sharoitida "Yashil" hisobning ahamiyati. O'zbekiston iqtisodiyotining modernizatsiya qilinishi va "Yashil iqtisodiyotga o'tish" strategiyasi sharoitida buxgalteriya hisobini takomillashtirish dolzarb masaladir. **Muxitdinov M. (2021)** O'zbekiston korxonalarida **ekologik xarajatlar hisobini** standartlashtirish omillari, mavjud muammolar va istiqbollarni o'rgangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, hisob siyosatining eskirganligi, ekologik hisob bo'yicha malakali mutaxassislarining yetishmasligi va ekologik ma'lumotlarni yig'ish tizimlarining sustligi asosiy to'siqlar sifatida qayd etilgan.

Takomillashtirish istiqbollari. So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati tomonidan "yashil" iqtisodiyotga o'tishni rag'batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **2020-yil 24-fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-sonli qarori** mamlakatda buxgalteriya hisobi sifatini oshirish va uni xalqaro andozalarga moslashtirishga qaratilgan muhim hujjatlardan biridir.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda buxgalteriya hisobini yashil iqtisodiyot talablari asosida takomillashtirishning korxonalar iqtisodiyotiga ta'sirini baholash uchun kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy tahlil, statistik ma'lumotlarni o'rganish, taqqoslash usullari hamda empirik tadqiqot metodlari qo'llanildi. Tadqiqotning nazariy va amaliy jihatlarni o'rganish uchun nazariy tahlil, taqqoslash usuli, empirik tadqiqot, statistik tahlil va tizimli yondashuv kabi usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Yashil iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobini takomillashtirish orqali korxonalar faoliyatini samaradorligini oshirish istiqbollari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu soha moliyaviy, ekologik hisobot va boshqaruv qarorlarining sinergiyasiga asoslangan bo'lib, mahalliy iqtisodiyotga sezilarli ijobiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Ushbu tadqiqot doirasida xalqaro va mahalliy tajribalar tahlil qililib, O'zbekiston sharoitida hisob tizimini transformatsiya qilish omillari, to'siqlari hamda istiqbollari aniqlandi.

Buxgalteriya hisobini takomillashtirishning korxonalar iqtisodiyotiga ta'siri

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, buxgalteriya hisobining yashil iqtisodiyot talablariga moslashtirilishi korxonada shaffoflikni oshirish, mahsulotning **ekologik izini (carbon footprint)** aniq hisoblash va ekologik xarajatlarni optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro tajriba shuni tasdiqlaydiki, barqarorlik hisobotiga (GRI, ISSB) o'tgan kompaniyalar (ayniqsa, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida) **ESG-investitsiya** jalb qilish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirgan. Xitoyda esa zamonaviy ekologik hisob metodlarining joriy etilishi (masalan, to'g'ridan-to'g'ri ekologik xarajatlarni hisobga olish) chiqindilarni boshqarish xarajatlarini 10-15% gacha kamaytirishga yordam bergan. Ushbu model O'zbekiston ishlab chiqarish korxonalari uchun muhim tajriba bo'lishi mumkin.

O'zbekiston sharoitida takomillashtirishning imkoniyatlari va muammolari

Tadqiqot davomida O'zbekistonda buxgalteriya hisobini takomillashtirish uchun mavjud "yashil" islohotlar, **ESG-investitsiyalarning** o'sishi va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlovchi dasturlarning joriy etilishi kabi asosiy imkoniyatlar aniqlangan. Biroq, tahlil shuni ko'rsatadiki, transformatsiyaning keng miqyosda rivojlanishiga bir qator to'siqlar ham mavjud:

- **Infratuzilma va texnologik to'siqlar:** Ekologik ko'rsatkichlarni (suv, energiya sarfi, chiqindi) hisobga olish uchun mos keladigan avtomatlashtirilgan hisob tizimlarining (ERP) yetarli darajada joriy etilmaganligi.
- **Kadrlar salohiyati:** Ekologik buxgalteriya hisobi va Barqarorlik hisoboti bo'yicha amaliy tajribaga ega bo'lgan malakali mutaxassislarining cheklanganligi.
- **Institutsional to'siqlar:** Amaldagi milliy buxgalteriya hisobi standartlari va me'yoriy-huquqiy hujjatlarning **ekologik xarajatlarni hisobga olish** talablariga to'liq mos kelmasligi.

Yuqorida qayd etilgan omillarni hisobga olgan holda, O'zbekiston sharoitida buxgalteriya hisobini takomillashtirish uchun quyidagi strategiyalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. **Axborot texnologiyalarini integratsiyalash:** Korxonalarda ekologik hisob-kitob modullari (masalan, resurslar sarfi monitoringi) bilan ta'minlangan ERP tizimlarini joriy etish.
2. **Kadrlar malakasini oshirish:** Hisob-kitobchilar va moliyachilar uchun **Barqarorlik hisoboti (GRI) va ekologik boshqaruv hisobi** bo'yicha maqsadli o'quv kurslari va sertifikatlashtirish dasturlarini tashkil etish.
3. **Ekologik boshqaruv hisobini rivojlantirish:** Moliyaviy hisobotdan tashqari, ichki qaror qabul qilish uchun muhim bo'lgan **resurs samaradorligi hisobi** (masalan, "True Cost Accounting") tizimini joriy etish.
4. **Davlat-xususiy sektor hamkorligi:** Xalqaro Barqarorlik konsalting kompaniyalarini jalb qilish va "yashil" hisob standartlarini joriy etuvchi korxonalariga soliq imtiyozlari orqali ko'mak berish.

Xulosa va takliflar. Yashil iqtisodiyot talablari asosida buxgalteriya hisobini takomillashtirish O'zbekiston korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiy rivojlanishda katta salohiyatga ega bo'lib, u **ekologik shaffoflik** bilan boshqaruv samaradorligini uyg'unlashtirish orqali qo'shimcha qiymat yaratish imkonini beradi. Ammo tahlillar shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda ushbu transformatsiyaning to'laqonli rivojlanishiga qator muammolar – texnologik infratuzilmaning yetishmasligi, malakali kadrlar taqchilligi va moliyaviy qo'llab-quvvatlashning cheklanganligi to'siq bo'lmoqda.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, buxgalteriya hisobini muvaffaqiyatli takomillashtirish uchun davlat-xususiy sheriklikni yo'lga qo'yish, korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va

ilg'or metodologiyalarni moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda bu sohani rivojlantirish orqali mahalliy korxonalarining xalqaro bozorlarda o'z o'rnini mustahkamlash va hududiy iqtisodiyotni jonlantirish uchun quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

1. **Huquqiy asoslarni takomillashtirish: Ekologik buxgalteriya hisobini** milliy qonunchilikka kiritish bo'yicha maxsus qonunchilik va me'yoriy hujjatlar bazasini ishlab chiqish, shuningdek, ekologik xarajatlarni tan olish va hisobga olish metodologiyalarini yaratish.
2. **Moliyaviy va institutsional ko'mak:** Kichik va o'rta biznes (Kichik biznes sub'ektlari) korxonalariga ekologik hisobotni joriy etish bilan bog'liq xarajatlarni qoplash uchun subsidiyalar va imtiyozli **"yashil" kreditlar** taqdim etish.
3. **Ta'lim sifatini oshirish:** Oliy ta'lim muassasalari va o'quv markazlarida **ESG, Barqarorlik hisoboti va Ekologik boshqaruv hisobi** bo'yicha o'quv dasturlarini xalqaro talablar asosida qayta ko'rib chiqish va ularga xorijiy ekspertlarni jalb qilish.
4. **Raqamlashtirishni jadallashtirish:** Ekologik ma'lumotlarni yig'ish va buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish, "Bulutli" hisob-kitob platformalarini rivojlantirish va **Resurslarning Tahlili (Resource Analytics)** vositalarini joriy etish orqali qaror qabul qilish tezligini oshirish.
5. **Barqarorlik hisoboti standartlarini joriy etish:** Korxonalarining ichki va tashqi foydalanuvchilar ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, xalqaro miqyosda tan olingan **Barqarorlik hisoboti (GRI, ISSB)** standartlarini ixtiyoriy yoki bosqichma-bosqich majburiy joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Xulosa o'rnida: Yashil iqtisodiyot talablari asosida buxgalteriya hisobini takomillashtirishga tizimli yondashuv O'zbekiston korxonalarining nafaqat moliyaviy barqarorligiga, balki ularning global raqobatbardoshligini oshirishga va **ekologik mas'uliyatini** kuchaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yuqoridagi takliflarni amalga oshirish orqali mamlakatda hisob tizimi xalqaro talablar darajasida shakllanib, korxonalar uchun investitsion jozibadorlik oshadi va **"yashil" samaradorlikning** yangi manbalari yaratiladi. Shu sababli, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish hamda ilg'or xalqaro tajribalarni moslashtirish ustuvor vazifa bo'lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business School Press, Boston.
2. Nobes, C. (2018). *International Classification of Financial Reporting*. Routledge, London.
3. Li, Y. (2020). The Impact of Digital Transformation on Management Accounting in Chinese Enterprises. *Journal of Finance and Economics*, 10(4), 112-125.
4. Muxitdinov, M. (2021). Korxonalarda xarajatlar hisobini XBH/IFRSga transformatsiya qilishning nazariy asoslari. *Iqtisodiyot va Moliya jurnali*, 5(2), 45-56.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2020). "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-sonli qarori. Lex.uz.